

MAXMUD QASHGARIYDIŃ “DEVONU-LUGAT-IT-TURK” MIYNETINDE TURMISLIQ LEKSIKA

G.E.Karlíbaeva

filologiya ilimlari doktori, professor

N.B.Seydullaeva

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18627245>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 08-fevral 2026 yil
Ma'qullandi: 10-fevral 2026 yil
Nashr qilindi: 13-fevral 2026 yil

KEYWORDS

leksika, turmishliq leksika, azıq-awqat atamaları, xojalıq buyımları, sózlerdiń etimologiyası.

ABSTRACT

Maxmud Qashgariydiń “Devonu-lugát-it-türk” miynetinde turmishliq leksika birlikleriniń qollanılıw ózgesheliklerin úyreniw..

Maxmud ibn al-Xuseyn ibn Muxammad al-Kashgari (1029—1101) – türk alımı, belgili «Devonu luğat – it türk» («Türk sózligi toplamı») atlı miynetiniń avtorı.

Maxmud Qashgariy türktiń tuńğısh til mamarı, türkiy tildiń sabaqlıgın islegen, grammatikasın dúzip, ulıwma türk áleminiń til óneriniń órisin keńeytip, dúnyağa tanıtqan alım. Tyurkologiya tariyxında wol tuńğısh tariyxıy salıstırmalı usıldı qollanıp, türkiy tillerdiń tariyxıy dialektologiyasınıń tiykarın saladı. Onıń usı tillerdi salıstırmalı türde izertlew usılı pútkil Shıǵıs tilshilerine ortaǵ izertlew usılı retinde ózinshe bir mektep bolıp qalıplesti.

Türkiy jurtnıń bay tariyxı, geografıyalıq jaǵdayı, ádebiyatı menen óneri, etnografıyalıq ózgeshelikleri «Devonu-luğat –it türk» miynetinde naǵız tariyxıy dáliyller menen keltirilgen. Ol kóplegen urıwlarıń, tayıpalardıń til ózgesheliklerin tallap, türkiy tiliniń mánisin salıstırıp túsindiridi, turmıs saltın, úrp-ádetin bayanlaydı, sol dáwirdegi bir qatar jazıwshılardıń, ulamalarıń, tariyxıy adamlardıń atları menen ómirbayanlıq dereklerin, türkiy xalıqlarınıń ápsana hám ráwiyatların, naqıl-maqalların beredi. Bul miynet türk xalıqlarınıń mádeniyatı, sharwashılıǵı, etnonimleri, toponimleri, xalıqlıq kalendarı, geografıyalıq terminologiyası hám de kóplegen basqa da maǵlıwmatlar alıwǵa bolatuǵın ózinshe bir enciklopediya esabı.

Türkiy til biliminde M.Qashgariydiń bul miyeti A.N.Kononov[1], S.Mutalibov [2], S.Axalli [3], V.Maxpirov[4], A.Kairbaeva [5], A.Ragimov[6] hám taǵı basqa avtorlardıń miynetlerinde izertlenildi. Al qaraqalpaq til biliminde akademik H.Hamidov [7], D.Nasirov [8], Sh.Abdinazimov [9] h.t.b miynetlerinde türkiy xalıqlarına ortaǵ bul jazba esteliktiń tili hám onıń qaraqalpaq tiline qatnası tuwralı maǵlıwmatlar berilgen. Biz maqalada “Devonu-luğat-it-türk” miynetindegi turmishliq leksikanı úyrenemiz.

Maxmud Qashgariydiń “Devonu-luğat-it-türk” miyeti leksikasında turaq jay hám onıń túrlerine, bólimlerine baylanıslı, kiyim-kenshekke, azıq-awqatqa, xojalıqtaǵı buyımlardıń atamalarına baylanıslı qollanılgan sózler kóplep ushırasadı.

1. Turaq jay hám onıń túrlerine baylanıslı qollanılatusın sózler: úy-ew, miynette diywal mánisin ańlatıw ushın barlıq orında “tam” sózi qollanılğan, qapı-qapuǵ.

2. Kiyimniń túrlerin bildiretuǵın sózler – bas kiyimdi ańlatatuǵın sózler, úst kiyimdi ańlatatuǵın sózler, kiyimniń bólimlerin ańlatatuǵın sózler, kiyimniń qanday materialdan islengenin bildiretuǵın sózler bolıp bólinedi:

a) bas kiyimdi ańlatatuǵın sózler: bór-k-bór-bas kiyim, sálle-suluq, sharshı-saraǵush-shalǵısh t.b

b) úst kiyimdi ańlatatuǵın sózler: etik-etuk, ishik-ishuk-haywanlardıń terisinen tigilgen postın, kóylek-kónlaq, baǵırdaq-hayallar taǵatuǵın nárese, ton-ton-sırttan kiyetuǵın kiyim, sharuq-ayaq kiyim, ishton-ishtan- diz kiyim, bashmaq-ayaq kiyim t.b.

c) kiyimniń bóleklerin ańlatatuǵın sózler: jaǵa-jaqa, túyme-tugma, jeń-eń, etek-etak t.b.

3. Azıq-awqatqa baylanıslı qollanılatusın sózler:

“Devonu-luǵat-it-türk” miynetindegi azıq-awqatqa baylanıslı qollanılatusın sózler qaraqalpaq xalqınıń materiallıq turmısı menen tıǵız baylanıslı taraw bolıp tabıladı. Qálegen tildi alıp qaraǵanımda sonıń ishinde qaraqalpaq tilinde de adamzat jámiyetiniń rawajlanıw basqıshlarına baylanıslı azıq-awqat atamaları da rawajlanıp otırǵan. “Devonu-luǵat-it-türk” tiń leksikasında bul tarawǵa baylanıslı tómendegidey sózler qollanılğan: awqat-azuq, azıq-awqat, as-ash, shórek-shurak-gulshe, nanetmak, may-jaǵ, pal-bal, suw-suv, duz as mánisinde-tuz, sút-sut, ayran-ajran t.b.

4. Kúndelikli turmısta qollanılatusın zatlardıń atamaları:

“Devonu-luǵat-it-türk” tiń sózlik quramında turmısta qollanılatusın hár qıylı buyımlardı hám miynet quralların ańlatatuǵın sózler kóplep ushırasadı. Olar tómendegi sózler: digirman-tegirman, kópshik-kópshúk-erdiń ústine salınatuǵın jabıw, qazan-ashig, qayıq-qajıǵ, kósew-kuzaku, er-ezar, taraq-tarǵaq, pıshaq-bishak, oshaq-oshaq, qırma-qırma-konus formasındaǵı zat, oraq-orǵaq, qaqpaq-qaqbaq, tósek-toshak, qulp-kiritlik, qamshı-qamshi, besik-beshik, balta-baldu t.b.

5. Kiyimniń qanday materialdan islengenin bildiretuǵın sózler.

Parsha-barshin, jipák-jipák. “Ton” sózi Kulteginde ushırasadı: “jshra ashısız, tashra tonsız javız jablaq budunta uza olurtım”. Bul jerde “Ton” sózi ulıwma kiyim degen mánide qollanılğan. M. Qashǵariydiń “DLT” miynetinde “ton” sózi “sırttan kiyetuǵın kiyim” mánisinde jumsalǵan: Tash ton-sırttan kiyiletuǵın ton, Qaraqalpaq tilinde “ton” sózi “qoydıń terisinen tigilgen, qalıń kiyim” mánisin ańlatadı. Prof. N.K. Dmitriev “shapan” sózi túrkiy tillerine parsı tilinen kelip kirdi degen pikirdi aytadı. “Kóylek” sózi “DLT” te “qónlaq” formasında ushırasadı. “Belbew” - kúndelikli turmısta qaraqalpaqlar shapannıń yamasa tonnıń sırtınan beline baylaytuǵın buyımniń atı. Ol hár qıylı materialdaǵı tawarlardan isleniwi múmkin. Bul sóz qurılısı boyınsha “bel” hám “baw” degen eki sózden ibarat. “DLT” miynetinde bul sóz tómendegi orınlarda ushırasadı: Er kurin qurshandi-adam belbewin baylaydı, baǵ-baylaytuǵın qurin.

Endi kúndelikli turmısta jiyi qollanılatusın ayırım buyımlardıń atamalarına toqtasaq: “Oshaq” qaraqalpaq xalqınıń turmısında úydi jılıtıw hám awqat tayarlaw ushın qollanıladı. Bul sóz M. Qashǵariydiń sózliginde “oshaq” formasında ushırasadı. “Oshaq” sóziniń etimologiyası tuwralı kóplegen pikirler ayılıp, olardıń ishinen E.V. Sevortyanniń pikiri dıqqatqa ılayıq boldı: ot (ogon) -shaq (jesh). “Pıshaq” sózi kúndelikli turmısta jiyi qollanılatusın buyımdı ańlatadı. M. Qashǵariydiń sózliginde bul sóz “bishak” túrinde ushırasadı. Al “páki” sózin etimologiyalıq

jaqтан ilimpaz I.A. Ismailov “pakana” sózi menen baylanıstıradı. “Qasıq” sózi etimologiyalıq jaqтан “DLT” miynetindegi “qazıq” sózi menen baylanıslı. Qaraqalpaq xalqınıń kúndelikli turmısında qollanılatuǵın qasıq tiykarınan burınları aǵashtan tayarlanǵan.

Juwmaqlap aytqanda, Maxmud Qashǵarıydıń “Devonu-luǵat-it-türk” miynetiniń tilin hár tárepleme hám tereń úyreniw qaraqalpaq ádebiy tiliniń dereklerin ele de anıqlawǵa, onıń qalıplesiw hám rawajlanıw jolların baqlawǵa, hár qıylı tillik qubılıslardıń nızamlıqların biliwge múmkinshilik beredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Кононов А.Н. М.Кашгарский и его «Девану луғат-ит турк». – ов.тюркология, 1972, №1.
2. Муталлибов С. М. Кашгарский «Девану луғат-ит турк». –АДД, - Ташкент, 1967.
3. Ахаллы С. Словарь Махмуда Кашгарского и туркменский язык. – АҚД, -Ашхабад, 1968.
4. Махпиров В. Собственные имена в памятнике XI в . «Девану луғат-ит турк» М.Кашгарского. –АҚД, -Алма-ата, 1980.
5. Каирбаева Р. К.Брокельман о словообразующих формантах в языках тюркских племен XI века (по материалам «ДЛТ» М.Кашгарий). –АҚД, -Алма-ата, 1981.
6. Рагимов А. «Девану луғат-ит турк» М.Кашгарий и лексика азербайджанского языка. – АҚД, -Баку, 1985.
7. Ҳамидов Ҳ. М.Қашгарий ҳәм қарақалпақ тилиниң фонетикалық системасы. // Вестник КК. ФАН УзССР, 1973, №1.
8. Насыров Д. Основные особенности диалектов каракалпакского языка и их отношения и «Девану-луғат-ит турк» М.Кашгари. //Вестник КК ФАН УзССР, 1973, №3.
9. Абдиназимов Ш. Махмуд Қашғарийдиң «Девону луғат-ит түрк» мийнети ҳәм қарақалпақ тилиндеги айрım нақл-мақаллар. Өзбекстан Республикасі Илимлер Академиясі Қарақалпақстан бөлиминиң Хабаршысы. Нөкис. 2006. №4.